

AMERIKA ILMIY FANTASTIKASIDA TEXNOLOGIK TARAQQIYOT VA INSONIYAT TAQDIRI MASALASI TASVIRI

Ko'chimov U.Q.

Alfraganus universiteti, Toshkent shahri

XX asr o'rtalarida axborot texnologiyalarining rivojlanishi va kompyuterlarning inson hayotiga chuqur kirib borgan hech kimga sir emas. Bu esa fantastikada axborot texnologiyalari va kompyuterlar masalasini yetakchi mavzulardan biriga aylantirdi. "Ko'plab hikoyalarda mashinalarxatoga moyil mavjudotlar sifatida tasvirlangan. Ular odatda yaxshi tasvirlansa-da, ma'lum sharoitlarda yovuzlashib, o'z yaratuvchilarini yo'q qilishga intilardi. Ko'pchilik tanqidchilar bu hikoyalarni insoniyat dunyosini egallab olgan begona mashina va mavjudotlar sifatida talqin qilishdi"[1-37]. Shu bilan birga, axborot texnologiyalariga boshqacha qarash ham shakllandi. Mashinalar dunyoni ma'lumotlar bilan to'ldiradigan va ularga kirish imkonini beradigan faol, o'ta ongli mavjudotlar sifatida tasavvur qilindi. Bu mashinalar ijtimoiy o'lchamga ega bo'lib, dunyoni tuzimlashtirardi, ammo g'ayritabiiy tus olmasdi. Ular Amerika sanoatida markaziy o'rin egallagan ijtimoiy mashinalar sifatida tasvirlandi. "Ko'pchilik tanqidchilar bu hikoyalarni texnologiya va uning ijtimoiy oqibatlariga nisbatan sodda va g'ayratli munosabat ifodasidek talqin qilishdi. 1950-yillarning oxirida Amerika ilmiy fantastikasida keng tarqalgan mavzu uzoqdagi Nuh yoki xudo vazifasini bajaradigan kompyuter, mashina yoki o'ziga xos qurilmaedi. Bu hikoyalar ulkan koinotda kechardi. Mashina uzoqdan insoniyat e'tiborini tortib, o'z mavjudligini ko'rsatar va insoniyatga ma'lum yo'nalish berardi" [2-255-277].

Insoniyat doimo o'zi yaratgan vositalarga ikki xil munosabatda bo'lib kelgan. "Biz gen muhandisligi, fikrlovchi mashinalar va virtual olamlarga kirishning imkoniyatlaridan hayratga tushamiz, biroq ayni paytda bu yangi texnologiyalar bizni esankiratib qo'yishi mumkinligi haqida sergak tortamiz. Bir tomondan, o'zimiz yaratgan vositalar bizni o'ziga rom etadi va o'zgartiradi, boshqa tomondan esa ulardan qo'rqamiz va ularning ta'siridan qochishga intilamiz" [3-10].

Inson va texnologiya o'rtasidagi munosabat Amerika ilmiy fantastikasining asosiy mavzularidan biridir. Texnologiyaning madaniyatga qanday ta'sir ko'rsatishi haqidagi falsafiy fikrlar ilmiy-fantastik adabiyotdan kelib chiqadi. Ilmiy-fantastik asarlar mualliflari o'z hikoyalari orqali insoniyatning zamonaviy holatini va inson bilan texnologiya o'rtasidagi shakllanayotgan munosabatlarni qayta talqin qiladilar. Ular hikoya qilgan voqealar ko'pincha texnologiyalarning to'xtovsiz rivojlanishi nazorat qilinmasa, qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqida madaniy ogohlantirish vazifasini bajaradi. Aniqroq aytganda, matnda keltirilgan dalillar texnologiya va insoniyat bilan bog'liq ilmiy-fantastik xususiyatlarni tahlil qiladi. Bu hikoyalarning syujeti zamonaviy madaniyatda mavjud bo'lgan texnologiyaga nisbatan qo'rquv va shubhalar bilan qanday bog'liqligiga alohida e'tibor qaratiladi.

Yillar davomida gen muhandisligi, kompyuterlar, robototexnika va internet sohalarida texnologiyaning keskin rivojlanishi atrof-muhit tanazzulini keltirib chiqardi, ekologik muammolar kelib chiqardi, ish o'rinlarini yo'qotdi, jamiyatdagi hokimiyat markazlarini larzaga soldi va jamoat aloqalarini chalkashtirib yubordi. Texnologiya rivojlanib, inson hayotiga chuqur kirib borgan sari, bir paytlar insoniyatni texnologiyadan ajratib turgan chegara xavfli darajada yuqalashdi Pirovardida, aynan eskirib qolish va insoniy mohiyatni yo'qotishdan qo'rqish texnologiya kelajagini mujmal qilmoqda. Texnologiyaning ko'lami va tezligi bir vaqtlar inson tabiati bilan bog'liq bo'lgan muammolarni yengib o'tsa, insoniyat taqdiri nima bo'ladi? Mashinalar qachonlardir fikrlay oladimi? Ular qachondir his-tuyg'uga ega bo'ladimi? Mashinalar dunyoni egallab oladimi? Bunday savollar katta xavotir uyg'otdi, shu bilan birga Amerika ilmiy-fantastik adabiyoti hamda kinosining g'aroyib muvaffaqiyati texnika va insoniyat kelajagi haqidagi madaniy havotirlanishning yaqqol isboti bo'la oladi.

Merriam-Webster lug'atiga ko'ra, "ramziylik - bu ramzlardan foydalanish san'ati yoki amaliyoti bo'lib, ayniqsa narsalarni ramzlar yoki an'anaviy bog'liq ranglar orqali ifodalashdir" [4-298]. Bu so'z, metafora va mif bilan bir qatorda, ilmiy fantastikada ramziylik va metaforani muhokama qilishda muhim atamalardan hisoblanadi. "Metafora bir narsa boshqa narsa sifatida tavsiflanganida yuzaga keladi, masalan, "hayot - sayohatdir". Mif esa metafora kengaytirilganda va hikoyaga aylantirilganda paydo bo'ladi, misol uchun, "hayot sayohatida ko'plab qisqa yo'llar bor...". Ilmiy fantastika ramziylikni talab qiladi, aks holda u oddiy fantaziyaga aylanib qoladi. Shu maqsadda raqamlar begunohlik, voyaga yetganlik va qo'rquvni ramziy ma'noda ifodalash uchun ishlatiladi. Barcha insonlar bular bilan kurashishga majbur, chunki bu ramzlar insoniyatning umumiy qismatini anglatadi" [5-59].

Le Ginning eng mashhur romanlari "Zulmatning chap qo'li" va "Tashlandiqlar" insoniyat yaratgan manzaralar butun qamrovini, xalqlar va tillarda ko'pincha afsonaviy tuyuladigan ibtidoiy bevositalik bilan tasvirlaydi. Ifoda, tasvir va muloqotning ravshanligi badiiy adabiyot chegarasidan chiqib, uni anglaganlar uchun haqiqat jarangiga ega. Le Guin romanlari insoniyat tafakkuriga o'zgartirilgan voqeliklar, ijtimoiy tuzilmalar hamda fazo va vaqt haqidagi tasavvurlar nuqtayi nazaridan, xoh begona madaniyatlar orqali, xoh tanish narsalar bilan uyg'unlashgan voqeliklar orqali berilgan bo'lsin, muammo ko'ndalang qo'yadi. Le Guin o'z romanlarida ko'zga ko'rinadigan, sezgir dunyoning boy madaniyatlari, tarixi va tillariga boy bo'lgan muhitda inson tajribasini mavhumlashtirishga undaydi. Texnologik jihatdan rivojlangan Keshlar uchun shunchaki qiziqarli hodisa bo'lgan yo'q bo'lib ketgan irqning qoldiqlari afsonaga aylanadi va Keshning "Yuraklar" va "Ovozlar" madaniyatidagi azaliy bo'linishni aniqlash vositasiga aylanadi, bu esa o'tmishni og'riqli qayta tiklashni talab qiladi. Bu ilmiy fantastika va shunday fantastik asarlar ta'sirida shakllanayotgan dunyoga bo'lgan qiziqish to'lqinining markazida janrning "globalashuvi" deb atalgan hodisa yotadi. O'tgan o'n yilliklarda kuzatilgan ishonchsizlik va ochiq dushmanlikka qarama-qarshi o'laroq, XXI asr boshlarida ilmiy

fantastika tobora ko'proq inson tajribasining oddiy doirasidan tashqaridagi boshqa dunyolar haqidagina emas, balki real dunyo haqida ham bo'lib bormoqda. Madaniy xulosalardan ustun turuvchi siyosatga chuqur bog'langan, tobora "irqchilikdan xoli" bo'lib borayotgan ilmiy-fantastik adabiyotning eng sara asarlari, ehtimol, bunday yondashuv 1950-yillardagi Amerika adabiyoti doirasidan tashqarida bo'lganligiga ishoradir.

Xulosa qilib aytganda, ilmiy fantastika janri nafaqat kelajak tasvirlarini yaratish vositasi, balki bugungi kunning muhim muammolarini ifodalovchi badiiy platforma sifatida ko'rilgan. Amerika ilmiy fantastikasi inson va texnologiya o'rtasidagi murakkab munosabatlarni yoritishda chuqur badiiy va falsafiy mazmunga ega. Mualliflar zamonaviy jamiyatdagi texnologik taraqqiyotning ijobiy va salbiy oqibatlarini tahlil qilib, uni madaniy ogohlantirish vositasi sifatida ishlatadilar. Ramziylik va metafora orqali insoniyat tajribasining universal jihatlari ko'rsatiladi. Bu esa ilmiy fantastikani faqatgina o'yin yoki tasavvur mahsuli emas, balki jiddiy ijtimoiy-tahliliy janr sifatida qadrlash zarurligini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR:

1. Andreu Wilhite, Rhetorical Theory: Discourse Practices of Utopian Communities. 1999. 37-p. https://repository.lsu.edu/gradschool_disstheses/
2. Jancovich, Mark "Chained to the pendulum of our own mad clockwork": Science fiction, cyclicity and the new dark age during the Cold War. European Journal of American Culture, 2019. 38 (3). pp. 255-277.
3. Merriam-Webster he New Twelfth Edition America's Most Trusted Dictionary, Extensively Revised & Redesigned Arriving Nov. 18 – Preorder Now
4. Clare Herlihy, B. Time, terror and the technological imagination: Frankenstein's fictional legacy in the scientific age: a thesis presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in English at Massey University, Palmerston North, New Zealand. 2005. p.10.
5. Missroon, D. Speculative Fiction and Speculative Ethics: Society, Science Fiction, and the Thomas Theorem. 2019.p.59.